

الخليل خلال فترة حكم محمد علي باشا على بلاد الشام 1831-1840م

Hebron During the Reign of (Muhammad Ali Pasha) on The Levant (1831-1840)

Prof. Abdul Rahman Mohamad Mughrabi

*Professor/ Al-Quds Open University/ Palestine
amughrabi@qou.edu*

أ.د. عبد الرحمن محمد مغربي

أستاذ دكتور / جامعة القدس المفتوحة / فلسطين

Prof. Noman Atef Amr

*Professor/ Al-Quds Open University/ Palestine
nabedrabo@qou.edu*

أ.د. نoman عاطف عمرو

أستاذ دكتور / جامعة القدس المفتوحة / فلسطين

ملخص:

أعطى إبراهيم باشا أمراً لجيشه باستباحة المدينة، فقام بسحق المعارضين وقتلهم، واعتقل من بقي منهم حياً إلى درجة لم يبقَ فيها سوى الأطفال والعجزة.

وخلال تلك الفترة زار الرحالة الفرنسي ميشو Michaud مدينة الخليل، ووصف الطريق إليها والتجمعات البدوية المجاورة لها، والعادات والتقاليد فيها، كما تحدث عن المرأة البدوية وجمالها والمعاملة المجحفة بحقها، ثم انتقل للحديث عن معالم المدينة، والحياة الاجتماعية فيها.

وتحدث كذلك عن الزراعة، كأشجار الكرمة والبُلوط والخُروب، ونباتات المياه العذبة، ولم يغفل عن الصناعات الخليلية وبخاصة تلك المرتبطة بالعنب، والصناعات اليدوية مثل الزجاج والحُلي.

كما زارها الرحالة الأمريكي طومسون Thompson في نهاية فترة حُكم إبراهيم باشا عام (1838م) ووصف المباني والعمارة فيها، وتطرق إلى الحديث عن السكّان وقدّر عددهم ما بين (7000-8000) نسمة، وأشار أيضاً إلى وجود ما يقارب (400) يهودي فيها، ورصد برك المياه، وتحدث مُطوّلاً عن عنب الخليل والصناعات القائمة عليه، وذكر رحيل المزارعين إلى مزارعهم خلال فترة فصل الصيف والإقامة فيها، غير غافل الحديث عن الصناعات الغذائية فيها وبخاصة العنب، والصناعات اليدوية مثل الزجاج والحُلي أيضاً، الأمر الذي يُعدّ توثيقاً لتاريخ مدينة الخليل الاجتماعي والسياسي والصناعي في فترة مبكرة.

كلمات مفتاحية: الحكم المصري في بلاد الشام، محمد علي باشا، إبراهيم باشا، الدولة العثمانية، الخليل تحت حكم محمد علي باشا.

Abstract

In the third decade of the eighteenth century (1831), the influence of international conflicts returned to the Levant, which made Muhammad Ali Pasha - the ruler of Egypt - come out on the Ottoman Empire - with the implicit support of France - occupying the Levant, including Palestine, (Muhammad Ali Pasha), thus forming a single administrative unit based in Damascus.

خلال العقد الثالث من القرن الثامن عشر وبخاصة عام (1831م) عاد تأثير الصراعات الدولية إلى منطقة بلاد الشام، الأمر الذي جعل محمد علي باشا - والي مصر - يخرج على الدولة العثمانية - بدعمٍ ضمنيٍّ من فرنسا - ويحتل بلاد الشام بما فيها فلسطين، التي أصبحت جزءاً من دولة محمد علي باشا التي أسسها في مصر، وبهذا تشكلت وحدة إدارية جديدة مركزها دمشق.

وتعد مدينة الخليل في جنوب فلسطين جزءاً من هذا الحُكم، حيث سُلمت إلى إبراهيم باشا القائد العسكري المصري دون قتال، الذي عُيّن عليها وعلى المناطق المجاورة حاكماً ليدبر شؤونها، ويجمع الأموال المستحقة لصالح الحكومة المصرية.

منذ ذلك التاريخ أتبع إبراهيم باشا مدينة الخليل إلى أيالة⁽¹⁾ يافا⁽²⁾ - التي استحدثها وجعلها تضم مدن الرملة⁽³⁾ واللد⁽⁴⁾ والخليل - ويُذكر هنا أن الحُكم المصري كان قد أسس مجالس الشورى في المدن الفلسطينية الرئيسية التي يزيد عدد سكانها عن ألفي نسمة لإشراكهم في الحُكم، علماً بأنه لم يرد أي ذكرٍ لمجلس الشورى في الخليل إلا بعد توسط علماء المدينة وأعيانها بين الأهالي وإبراهيم باشا، ثم أُبعدوا إلى مصر بعد هذه الواقعة.

حاول إبراهيم باشا احتواء الأهالي والعلماء والتجار من خلال التسهيلات التي قدمها لهم في بلاد الشام، إلا أن الانعكاسات الدولية على سياسته وحاجته إلى الأموال، وعداء الدولة العثمانية له، وفرضه ضرائب جديدة على السكان، والتجنيد الإجباري، ومحاولاته جمع الأسلحة الخاصة بالأهالي، وتقليص نفوذ الزعامات المحليّة، إضافة إلى إعطائه تسهيلاتٍ لليهود والنصارى في فلسطين، كل هذه الأسباب أسهمت في اندلاع الثورة عليه مبكراً، أي منذ عام 1834م، ومن تداعياتها عصيان أهالي مدينة الخليل، وإجهازهم على الحامية العسكرية المصرية في المدينة، ممّا اضطرّ إبراهيم باشا إلى القضاء على هذا التمرد خلال لقائه الأول في مواجهةٍ وقعت في بيت جالا⁽⁵⁾ وقتل فيها المئات من أهالي الخليل، ثم توجّه إلى المدينة للقضاء على ثورتها التي كانت تحت قيادة الشيخ عبد الرحمن عمرو، ومعاقبتها على احتضانها للثوار من المناطق الأخرى.

traditions, as well as the status and beauty of women and their injustice to work and treatment.

He then went on to describe agriculture, taking up vine, oak and krub trees, and fresh water springs. He did not overlook the Hebron industries, especially those related to grapes, handicrafts such as glass and ornaments.

(Thomson) American who visited the city of Hebron at the end of the reign of (Ibrahim Pasha) in (1834), where he described buildings and architecture, and talked about the population and the number of between 7000 - 8000 people, and also pointed to the existence of about (400) A Jew in the city, monitoring the pools of water, and speaking at length about the grape of Hebron and the industries that are based on it, and mentioned the departure of farmers to their farms during the summer and stay in them, it is not nonsense to talk about the food industry, especially grapes, and handicrafts such as glass and ornaments, To the history of the social and political city of Hebron The industrial and in the early period.

Keywords: The Egyptian Rule in the Levant, Muhammad Ali Pasha, Ibrahim Basha, The Ottoman Empire, Hebron Under the Rule of Muhammad Ali Pasha,

المقدمة

تُعدّ السيطرة المصرية على بلاد الشام في عهد محمد علي باشا من الأحداث التاريخية التي استقطبت الصّراع الدوليّ حول بلاد الشام بين الدول العظمى "فرنسا وبريطانيا" لضمان مصالحها في المنطقة، ورغم أن الحملة أحدثت تغييراً في الواقع السياسيّ، والإداري، والاجتماعي، والاقتصاديّ لفلسطين خلال تلك الفترة، إلا أن هذا الحكم الذي بدأ نعمةً على هذه الرقعة التي خضعت للدولة العثمانية منذ قرونٍ عدة، تحوّل فيما بعد إلى نقمة بما حمل في طيّاته من مشروعٍ يخدم طموحات باشا مصر الذي دخل في صراعٍ مكشوف مع الدولة العثمانية.

فشل هذا الحكم القائم على السيطرة العسكريّة والمركزيّة في استغلال موارد البلاد وتنميتها، جزاء حركات التمرد، والهبات الشعبيّة، والتكلفة الباهظة للاحتلال العسكريّ، كما أنّ أعمال ابنه - وقائده العسكريّ- إبراهيم باشا كانت محلّ نقمةٍ في بلاد الشام بشكلٍ عام، وفي فلسطين بشكلٍ خاصّ- وعلى رأسها

The city of Hebron in the south of Palestine was part of this rule, where it handed over to Ibrahim Pasha, the Egyptian military commander without a fight, where he appointed the guardian and the neighboring areas to manage its affairs, and collects the funds owed to the Egyptian government.

Since that date, Ibrahim Pasha has followed the city of Hebron to Ayala Jaffa, which he developed and included the city of Ramle, Lod and Hebron. The Egyptian government established the Shura Councils in the main Palestinian cities with a population of more than 2000 people to be included in the government. He mentioned the Shura Council in Hebron only when the scholars and dignitaries of the city mediated between the parents and Ibrahim Pasha. They were said to have denied to Egypt the process of compromise.

Ibrahim Pasha tried to contain the parents, scholars and merchants through the facilities he provided. However, the international repercussions on his policy and his need for funds, the imposition of taxes, the recruitment of young people in compulsory conscription, his attempts to collect weapons for the people and reduce the influence of the local leaders, To the Jews and the Christians in Palestine, all these reasons contributed to the incitement and the gathering of opponents of the revolution that began against him early in 1838, especially the disobedience of the people of Hebron, and the elimination of the Egyptian garrison in the city has reached (200) people, forcing Ibrahim Pasha to the judiciary This rebellion took place during his first meeting in Beit Jala, in which hundreds of people from Hebron were killed. After that, he went to the city to eliminate its revolution led by Abdurrahman Amro and punished it for embracing the rebels from other regions.

Ibrahim Pasha gave a space to his army, which was able to crush and arrest and kill the opponents, until the description reached that the city of Hebron was left only the elderly and children.

The French traveler Micho visited Hebron during the same period. He described the way to the city of Hebron, and then the city's landmarks and social life, in addition to describing the Bedouin life and its gatherings, including nomadic customs and

وخلال الحكم المصريّ أشارت مراسلات إبراهيم باشا إلى أنّ الخليل كانت تتبع (أيالة) يافا التي استحدثها وضمتّ اللد والرملة والخليل كذلك⁽⁸⁾، كما أسس الحكم المصريّ مجالس الشورى في المدن الرئيسية التي يزيد عدد سكانها عن (2000) نسمة، ويتراوح عدد أعضائه ما بين (12-21) عضواً، وكانت هذه المجالس بمثابة محاولة لإشراك فئة الأعيان، والعلماء، وكبار التجار في شؤون الإدارة والحكم، إلا أن هذه المجالس كانت ذات صلاحيات محدودة، وتقتصر أحياناً على مناقشة الأمور الاقتصادية، إذ إنّ الإدارة المصرية كانت شديدة المركزية، وكان المصريون يشغلون المناصب العليا فيها، أضف إلى ذلك أنّ حكومة محمد علي باشا كانت المرجع الرئيس لجميع القرارات المهمّة.

ولم تتحدّث المصادر عن مجلس شورى في الخليل بشكل خاصّ، وهناك إشارة غير مباشرة إلى أعضاء هذه المؤسسة، وردت عندما جمع إبراهيم باشا أعيان المدينة وعلماؤها، ثم نفهم إلى مصر بعد ثورة 1834م، إثر محاولتهم التوسّط بين الأهالي والحكومة⁽⁹⁾.

مع بدايات عام 1834م هبّت على فلسطين رياح الثورة والاضطرابات وعدم الاستقرار، ولعلّ من أهمّ أسبابها هو الممارسات القاسية للحكومة المصرية كالتجنيد الإجباري، والضرائب التي فُرِضت لتغطية النفقات الباهظة التي ترتبت على التوسّع المصريّ، لا سيما ضريبة "الفردة"⁽¹⁰⁾، وقيام الجيش بجمع الأسلحة من المواطنين، ومحاولته القضاء على الزعامات المحليّة، إضافةً إلى التحريض العثمانيّ للتمرد على الحكم الجديد، وظهور بريطانيا بمظهر العداء له، كلُّ هذا وضع صعوباتٍ جمةً أمام الإدارة الجديدة⁽¹¹⁾.

خلال السنة الأولى من وجودها نجحت الإدارة المصرية في فلسطين في توفير الأمان للناس وطمأنتهم، بأنه لن تجري تغييراتٍ جذريّة تؤثّر في حياتهم اليوميّة، كما أنها لم تُحدث تغييراتٍ في مفاصل الحكم، فأبقى إبراهيم باشا على معظم مشايخ نواحي جبال نابلس⁽¹²⁾ والقدس⁽¹³⁾ والخليل الذين تعاونوا معه، أو طلبوا الأمان منه في مناصبهم، كي يسهم في تثبيت دعائم الإدارة المصرية بشكل سريع⁽¹⁴⁾، وكانت هذه الفئة لا سيما في لواء القدس، هي الأكثر تضرراً من إلغاء الضرائب المفروضة على الكنائس والأديرة كما أمره إبراهيم باشا⁽¹⁵⁾، خاصة أن الكثير منهم كانوا يكسبون دخلهم من عوائد تلك الضرائب، وأما أهل الذمة من اليهود والمسيحيين فكانوا أكثر الناس استفادة من تلك السياسة

الضرائب الباهظة التي استحدثتها الإدارة المصرية، وحملات التجنيد الإجباري، وجمع الأسلحة من السكّان التي استخدمت في مواجهة الفلتان الأمنيّ واعتداءات البدو- أدت إلى اندلاع ثورة الفلاحين في فلسطين "ربيع فلسطين"، والتي كانت من أخطر المواجهات مع الحكم المصريّ هناك، فالحكم الذي أوهم السكّان بأنه سيحميهم من هجمات البدو، ومن تسلّط الولاة الضريبيّ، قضى على مقدّرات السكّان، واستنزف الموارد البشريّة والطبيعيّة للبلاد، ومارس لغة الحديد والنار في إدارة حكمها.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأحداث التي عصفت بإحدى مدن فلسطين، وهي مدينة الخليل- الواقعة على بعد (35) كم جنوب القدس، وتميّزت بقداصةٍ مهمّة لدى المسلمين باعتبارها موطن أبي الأنبياء سيّدنا إبراهيم عليه السّلام، وفيها المسجد الإبراهيميّ الشريف- تحت سيطرة إبراهيم باشا القائد العسكريّ المفوّض بحكم الشّام، وخصوصاً الهبة الشعبيّة في فلسطين عام 1834م، ودور مدينة الخليل فيها، وتوضيح أثر التعاون بين المدن الفلسطينية في مواجهة القطاعات النظامية للجيش المصريّ، كما تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور الزعامات المحليّة، ومهم الشيخ "عبد الرحمن عيسى عمرو" في دعم الثورة، والوقوف إلى جانب الدولة العثمانية.

سيعرض الباحثان في هذه الدراسة بعض الجوانب عن أوضاع مدينة الخليل في عهد الإدارة المصرية، وتعرّف السكان وعلاقاتهم الاجتماعية، ونمط الحياة، والعمران، والإنتاج من خلال زيارات الرحالة لهذه المدينة التي أخذت تعاني في القصيرة من حكم الباشا الذي أعلن تمرده على الدولة العثمانية.

1. دخول القوات المصرية إلى الخليل وإجراءات الحكم فيها.

منذ عام 1831م أصبحت فلسطين بوضعها جزءاً من بلاد الشّام تحت سيطرة الحكم المصريّ الذي يقوده محمد علي والي مصر، والقائد العام لقواته ابنه إبراهيم باشا، وشكّلت وحدة إدارية واحدة مركزها دمشق⁽⁶⁾ ومن بين المدن الفلسطينية التي سيطرت عليها قوات إبراهيم باشا مدينة الخليل التي أعلنت خضوعها له دون قتال، وعيّن لهذه المدينة متسلماً يُدير أمورها، وأنيطت به مهام الإشراف على المدينة والمناطق التابعة لها، وجمع الأموال المستحقّة للحكومة، ومتابعة تطوّرات الوضع القائم بالتنسيق، والاتصال مع القيادة العسكرية في فلسطين⁽⁷⁾.

لثبت أن تغيرت الصورة، فبدأوا بفرض ضرائب إضافية على السكّان، ومع تشدّد الإدارة المصرية في طلبها للضرائب المفروضة وتعسفها في جمعها، اندفع السكّان للانضمام إلى الثورة ضدّ الحكم المصريّ في أنحاء متعددة من بلاد الشام، كان أولها ثورة ربيع فلسطين عام 1834م⁽²⁰⁾.

وازداد استياء الأهالي أيضاً من التجنيد الإجباري، إذ اعتاد الناس على القتال في البيئة نفسها دفاعاً عن أنفسهم، أو هجوماً على آخرين، لكنّ التجنيد الإجباري عند إبراهيم باشا كان مختلفاً، فمدّته غير معلومة، وأهدافه غير محددة، وكان مطلوباً من الفلسطينيين تجنيد (6) آلاف رجل للقتال في جيوش محمد علي⁽²¹⁾، الأمر الذي يعد سبباً مباشراً لإعلان هبّتهم الشّعبيّة⁽²²⁾.

بدأت أخبار هبّة الخليل تتوالى عندما بعث متسلّم الخليل إبراهيم آغا رسالة إلى مقرّ القيادة العليا المصرية عام 1834م يُعلمهم باشتعال الثورة، وموقف أهالي سعير⁽²³⁾ وعرب التعامرة⁽²⁴⁾ المعادي للحكومة، والقتال الذي جرى بين الجانبين بالقرب من سعير⁽²⁵⁾.

وقد أشارت المحفوظات الملكية المصرية كذلك إلى تفاقم الوضع في الخليل، واشتداد الثورة في غزة⁽²⁶⁾ ويافا أيضاً⁽²⁷⁾، وانطلقت شرارة الثورة عندما فُرض تجنيد (500) رجل من الخليل⁽²⁸⁾، إضافة إلى مجندين من المناطق الأخرى، إثر قرار أُتخذ بعد اجتماع إبراهيم باشا مع وجهاء القدس، و نابلس، والخليل، وعلى الرغم من موافقتهم مُجبرين على مثل هذا القرار أمام إبراهيم باشا⁽²⁹⁾ إلا أنهم تراجعوا عنه، وأعلنوا الثورة، وقام أهالي الخليل خلالها بقتل جنود القوة المرابطة في قلعة المدينة التي بلغ عددها (200) رجل⁽³⁰⁾.

إزاء هذا الوضع المتفاقم أرسل إبراهيم باشا إلى والده يعلمه بالثورة، وطلب منه مزيداً من المدد العسكري⁽³¹⁾، وبشكل خاصّ فرق المشاة (1، 2، 8، 19)⁽³²⁾، وسارت هذه الفرق نحو القدس في طريقها إلى الخليل، وفي معارك القدس سقط ما بين (600-700) من الثوّار، وفي مواجهة نواحي جبل الخليل طلب إبراهيم باشا مزيداً من المدد عن طريق غزة⁽³³⁾، وسار بنفسه إلى الخليل التي استمرّت مع جبلها في الثورة، معلنين حمايتهم للثوّار الذين تمكنوا من النجاة من الأسر بعد معركة نابلس⁽³⁴⁾، وفي مقدمتهم الشّيخ قاسم الأحمد⁽³⁵⁾، والشّيخ عيسى البرقاوي⁽³⁶⁾، والتقى إبراهيم باشا مع أهالي الخليل على مشارف بيت لحم⁽³⁷⁾.

الجديدة؛ لذا فإنهم لم يُخفّوا فرحتهم وتأييدهم للحكومة الجديدة⁽¹⁶⁾.

في هذه الفترة التاريخية تواجد في منطقة الخليل عدد من المشايخ الذين شكّلوا زعاماتٍ محليّةً في مناطقهم، إذ أداروا الريف، وشكّلوا قناة اتصال بين المواطنين والحكومة، وجمعوا الضرائب، وشاركوا في تسوية الخلافات، وإخماد الفتن، وسهلوا عملية التجنيد، وإرسال المجنّدين إلى الحكومة، كما أسهموا في حماية قوافل الحجّ الإسلامي بين دمشق ومكة المكرمة، وحماية قوافل الحجّ المسيحيّ من القدس وإليها.

وكانت وظيفتهم هذه تنتقل بالوراثة ضمن العائلة الواحدة، ولم يكن بالضرورة أن تنتقل من الأب إلى الابن، كان الشّيخ يحتاج إلى مصادقة سنوية من قبل الوالي على بقاء السلطة في يده، وذلك عن طريق إهداء خلعة "عباءة إلى الشّيخ"، وفي الوقت الذي تبدأ فيه مراسم الاحتفال بتسليم الخلعة للشّيخ يتمّ تحديد قيمة الضريبة السنوية التي ستدفعها المنطقة التي يشرف عليها، ووضع تحت تصرفه قوات عسكرية لمواجهة أية مشاكل تقع في المنطقة التي يشرف عليها⁽¹⁷⁾.

وأشارت المحفوظات الملكية المصرية بشكل خاصّ إلى الشّيخ عبد الرحمن عمرو شيخ مشايخ جبل الخليل، ودوره في مساندة الثورة ضدّ الحكم المصريّ بعد عام 1834م بدعم من السلطنة العثمانية وتأييدها، وكان هذا الشّيخ يتمنّع بنفوذ واسع في جبل الخليل، وله دور واضح في توجيه المدينة وجبلها ضدّ الحكم المصري، والاتصال مع الدولة العثمانية لمقاومة جيوش إبراهيم باشا، وعدم تقديم أية مساعدات له⁽¹⁸⁾.

وإلى جانب الشّيخ عبد الرحمن عمرو كان هناك أيضاً الشّيخ سلامة النمورة، الذي طلب منه متسلّم يافا، والرملّة، واللدّ، والخليل، مساعدته في جمع الأموال والغلال من الأهالي، وتبليغ أوامر الإدارة لهم⁽¹⁹⁾.

2. الثورة على الحكم المصريّ.

عانت الإدارة المصرية في بلاد الشام من عجز مستمرّ في ميزانيتهما، فلم تتمكّن من دفع المبالغ المطلوبة للسلطان العثماني، وتأخّرت في دفع رواتب العسكر والموظّفين، علماً بأن المصريين كانوا متساهلين مع السكان في الأعوام الأولى من حكمهم، لكنّ ما

إبراهيم باشا المدينة إلى شرق الأردن للقبض على المشايخ الفارين⁽⁴⁸⁾.

وفي موقف أكثر جِدَّةً من الحكومة المصرية قام محمد علي باشا، وأركان إدارته بنفي عدد من علماء الخليل⁽⁴⁹⁾ وأعيانها إلى مصر الذين حاولوا التوسُّط بين ثُوار المدينة وجبلها، و الإدارة المصرية في فلسطين، في إصرار منهم على عودة الأوضاع إلى سابق عهدها⁽⁵⁰⁾.

ولكنَّ على الرغم من كل ما قامت به الحكومة المصرية من قتل، وأسر، ونفي بحق ثوار مدينة الخليل؛ التي هدأ فيها الوضع ظاهرياً، فإنه سرعان ما بدأ فيها فصل جديد من المقاومة والثورة، وهنا استغل جنود إبراهيم باشا عودة الأهالي الفارين فهاجموا من جديد وأسروا (433) شخصاً من أهالي الخليل، وجنّدوهم للخدمة في الأسطول البحري⁽⁵¹⁾. كما طلب محمد علي باشا من ابنه وقائده إبراهيم باشا جمع السِّلَاح من الأهالي⁽⁵²⁾، بعد توارد أنباء عن قيام الدولة العثمانية بتجهيز حملةٍ بريةٍ وبحريةٍ للقضاء على حكمهم في بلاد الشَّام، إثر سماعها لأنباء ثورة الخليل، والقدس، ونابلس، ويبدو أنَّ الإسراع في القضاء على الثورة، وجمع الأسلحة من الأهالي أسهم في إلغاء تدابير الحملة العثمانية⁽⁵³⁾.

وفي سبيل الحصول على أكبر عدد من الشباب لتجنيدهم في الجيش إثر اختفاء آثارهم نتيجة حملات المداومة والتفتيش، لجأت السلطة المصرية في فلسطين إلى الإعلان عن مشاريع عمل وهميةٍ بغية الاحتيال على هؤلاء الشباب، وإغوائهم للعمل في هذه المشاريع، والقبض عليهم، وإخضاعهم للتجنيد الإجباري⁽⁵⁴⁾.

3. ثورة الشيخ عبد الرحمن عمرو على الحكم المصري:

مع بداية القرن التاسع عشر كان والده الشيخ عيسى حاكماً على متصرفية جبل الخليل بما فيها مدينة الخليل من قبل الدولة العثمانية، وزعيماً لصف القيس⁽⁵⁵⁾ في الناحية، وكان على خلاف مع (آل أبو غوش) زعيم صفّ اليمن، وورد اسمه مقروناً بشيخ مشايخ جبل الخليل، وأثبت في أكثر من مناسبة مقدرته على ضبط الأمن والاستقرار في ناحية جبل الخليل، ولما توفي في العقد

وبيت جالا، وانتصر عليهم، وسقط منهم ثمانون ثائراً⁽³⁸⁾، وكانت حالة الغليان في فلسطين بعامه، إضافة إلى تقهقر القوات المصرية في مناطق أخرى، قد دفعت بمحمد علي للحضور بنفسه إلى فلسطين برفقة خيرة فرقه العسكرية وقادته⁽³⁹⁾، كما طلب من "حسن بك الشماشيري" الغزيّ - الذي عُيِّن قائداً عاماً على جميع الغُربان- التوجّه من غزة لتأديب أهالي الخليل⁽⁴⁰⁾، وأمام هذه الحشود الضخمة والمدججة بالسلح والفرق العسكرية، لم يبق أمام أهل المدينة والفلاحين بأسلحتهم البسيطة سوى طلب الأمان، ولكنه كان أماناً مشروطاً بتسليم قادتهم. فأصر أهالي الخليل على المقاومة بعد حصار استمر مدة شهر كامل⁽⁴¹⁾.

وتصف المحفوظات الملكية جُراً الثوار في المدن الفلسطينية لا سيما في نابلس، والقدس، والخليل، وأنهم وصلوا أبواب مدينة يافا، كما استولوا على اللد والرملة، وقطعوا الطريق بين يافا والقدس⁽⁴²⁾. وفي مدينة الخليل يصف صاحب كتاب (مذكرات تاريخية) المعركة فيقول: "فبعدهما خلصت مدينة نابلس، وتوجّه إبراهيم باشا إلى القدس، ومن القدس توجّه إلى الخليل، ونصب عرضية على البرك [برك سليمان] قاطع بيت لحم، وأرسل أناس إلى أهالي الخليل (يفيدوه هل هم طائعون أم عاصيون؟) فكان جوابهم أنهم ليس هم طائعون وما عندهم إلا رصاص وبارود، فأعاد عليهم السؤال ثانياً وثالثاً فبقوا على زعمهم، فثاني يوم توجه عليهم بعساكره المظفرة لأنهم كانوا مجتمعين بعيد عن الخليل قرابة ساعتين، فعلق الضرب بينهم نحو ثلاث ساعات فانكسرت جموع الخليل وارتدت على الخليل، فلحقوهم العساكر إلى الخليل وصار الحرب بينهم فهجمت العساكر هجوم الأسود الكواسر على الخليل وأعطاهم بغماً (إباحة) وصار النهب، والسي، والذبح نهاراً كاملاً... ونهبوا كامل أرزاق الخليل وكان شيء لا يحصى، والذي قتل من أهالي الخليل نحو ستمائة نفر وانكمش ستمائة نفر يسرى [أسرى]، فإرسلوا شيء إلى عكا⁽⁴³⁾ وشيء إلى مصر وانمست مائة وعشرون ولداً من ابن ثمانية سنوات إلى ابن اثني عشر سنة فدخلوهم إلى النظام [التجنيد الإجباري]، ولم يبق في الخليل غير العاجز والاختيار، فلما صارت الموقعة هربوا مشايخ نابلس الذين كانوا بالخليل وهم قاسم الأحمد، وعيسى البرقاوي، وباقي المشايخ إلى السلط⁽⁴⁴⁾ والكرك⁽⁴⁵⁾، ودخل إبراهيم باشا الخليل، دخول المنتصر، بعد أن قصفها بالمدفعية مستعرضاً قوته ومهابتة، وأخذ من يصلح للخدمة العسكرية وأطلق سراح الباقي⁽⁴⁷⁾، بعدها غادر

مفتي القدس⁽⁶³⁾، ويظهر أن الوفد المذكور لم يُوفَّق في مهمته، من جهة أخرى سعت القيادة المصرية لاغتيال الشيخ عبد الرحمن عمرو، فطلبت من متسلم غزة استدراج هذا الشيخ وقتله في سوق غزة حال قدومه، ومع هذا الطلب أمر عسكري وتهديد لمتسلم غزة بقتله إن لم ينفذ الأوامر التي صدرت له من القاهرة⁽⁶⁴⁾.

ويبدو أنّ هناك تعاطفاً من متسلم غزة مع الشيخ عبد الرحمن عمرو حال دون تنفيذ عملية الاغتيال، وانتهى به المطاف إلى شرق الأردن، ولم تطل إقامته هناك، لأنّ المصريين اضطروا للرحيل عن بلاد الشام عام 1840م، فأرسل السلطان العثماني عبد المجيد⁽⁶⁵⁾ كتاباً إلى الشيخ عبد الرحمن، كما أرسل مثله إلى عدد من زعماء فلسطين، يطلب منهم الوقوف هم ورجالهم ضد إبراهيم باشا، وقد لبّى الشيخ الطلب فأخذ كغيره من قادة البلاد، في ضرب قوات إبراهيم باشا المنسحبة، فلاقى جيشه في طريق عودته عناءً شديداً، إذ كان الناس يناوشونه، والقبائل تتخطفه من أطرافه حتى اضطرت لمحاربتهم من آنٍ لآخر، وبعد خروج المصريين من البلاد فوّضه العثمانيون أمر حكم بلاد الخليل فأصبح متسلماً لها⁽⁶⁶⁾.

4. لمحات من الحياة في مدينة الخليل وجوارها من خلال كتب الرحالة:

1. رحلة ميشو Michaud

في أثناء حكم إبراهيم باشا زار الرحالة الفرنسي جوزيف-فرانسوا ميشو (Joseph-François Michaud) الشرق برفقة مساعده جون جوزيف-فرانسوا بوجولا (Jean Joseph-François Poujoulat)، وهناك رحلة أخرى قام بها باتستان بوجولا (Baptistin Poujoulat) شقيق جون جوزيف-فرانسوا، وتمت صياغة مذكرات رحلتهم في كتابين، الأول بعنوان: مراسلة من الشرق 'Orient Correspondence'، والثاني: سفر في آسيا الصغرى (Voyage dans l'Asiemineure) ويعتبران وثيقة مهمة ولهما قيمة كبيرة في وصف فلسطين خلال تلك الفترة، وبمنا بشكل خاصّ الرحلة التي حملت عنوان: "مراسلة من الشرق" التي نُشرت في سبعة أجزاء، قام بها الرحالة ميشو عام 1830-1831م،

الثاني من القرن التاسع عشر انتقلت زعامته إلى نجله عبد الرحمن، الذي تعهد بتقديم (200) ألف قرش أسدي⁽⁵⁶⁾ لخزينة الدولة العثمانية، فتمّ تنصيبه شيخاً لمشايع جبل الخليل في مجلس الشّرع الشّريف بالقدس عام 1827م.

وبعد دخول القوات المصرية لفلسطين، لم يستطع الشيخ عبد الرحمن التآلف مع الحكم الجديد؛ الذي لا يقبل المشاركة، وسعى بكل قوته إلى فرض سلطته المركزية على البلاد، فانضمّ إلى الثورة التي كان جبل الخليل أحد معاقلها الرئيسية، ولكن سيطرة إبراهيم باشا وقمعه المفرط للثورة أجبرته على الانسحاب منها إلى الكرك- جنوب الأردن-، متخفياً عن عيون السلطة عدة أعوام، ويبدو أن هناك عفواً قد شمله من الحكم الجديد، فعاد إلى موقعه السابق⁽⁵⁷⁾.

ولكن لم يلبث أن بدأ يعد للثورة من جديد إثر خطاب موجه من "محمد آغا الزين" متسلم الخليل عام 1839م إلى يوسف بك⁽⁵⁸⁾ قائد الإلاي⁽⁵⁹⁾ الخامس والعشرين يشكو فيه من تأخر الشيخ في دفع الأموال الأميرية المطلوبة منه، وتقدمه بمذكرة عن وجود أسلحة في حوزة بعض الفلاحين الذين يعملون تحت إمرة الشيخ علي دودين والشيخ حسن نمورة⁽⁶⁰⁾، وعددهم (12) فلاحاً، وفي التحقيق، لم يعترف الفلاحون بالسلح، فلجأ متسلم الخليل إلى اعتقال الشيوخ الثلاثة، طالباً منهم أن يسلموا الأسلحة التي بحوزة الفلاحين، وأن يسددوا جميع الأموال المتأخرة للخزينة.

عمد الشيخ عبد الرحمن عمرو إلى تقديم عريضة إلى السلطات المصرية العليا، قال فيها: "إنّ المتسلم أساء إليه"، فأحالت السلطات الشكوى إلى أحمد آغا الدردار متسلم القدس⁽⁶¹⁾ للتحقيق فيها، فاعتصم الشيخ عبد الرحمن عمرو بمقره في دورا⁽⁶²⁾ ورفض التوجّه إلى القدس، معلناً الثورة هو وجميع فلاحى ناحيته بما فهم عُربانها.

بحث متسلم القدس مع مستشاريه في أفضل الطرق المؤدية إلى تسكين الحالة التي أثارها الشيخ عبد الرحمن عمرو، وتوجه أحمد آغا الدردار إلى الخليل، ليعمل بنفسه على تهدئة الحالة هناك، بناء على مشورة متسلم الخليل، مصطحباً معه

النهب، والغزو، واهتمامهم بالخيال، واضطهادهم للمرأة التي تقوم بكل متطلبات البيت من طبخ، وحلب للأغنام، وإحضار للماء، وغيرها من الأمور المنزلية، وأما طعامها، فهو ما يتبقى من طعام بعد أن يأكل الرجال، وأنها تمشي حافية القدمين، وأطفالها على كتفها، وراء حصان زوجها أو أخيها.

ولكنه رسم صورة جميلة لها، فقال: " ...إنها في غاية الجمال برغم ملابسها الخشنة، والطرحه الرديئة الخضراء، أو البيضاء التي تلف رأسها، ورغم الوشم الأزرق؛ التي نَقَشْتَه على وجهها ويديها، والسواد الذي تكتحل به عينها؛ حيث قال: "...عندها أعينٌ كبيرةٌ سوداء تلمع كنجمتين في ليلة مظلمة، تاجها، ومعطفها، شعرها الطويل والكثيف؛ الذي لا يداعبه إلا الريح... أحب نظرتها الحزينة، وكبرياءها الصارم الذي يشع من جبهتها عندما تمشي تعتبرها ملكةً مخبأةً في الصحراء...".

وتحدث الرحالة (ميشو) عن الزراعة حول المدينة المليئة بالخضرة وخصوصاً أشجار الكرم، والبُلوط، والخروب، وغيرها من الأشجار، وفي المدينة وصف الحياة الرائعة والجميلة فيها، وتحدث أيضاً عن صناعات الخليل مثل الأساور، والمصابيح الزجاجية التي تشكّل تقريباً تجارتها الوحيدة؛ حيث تُصَدَّرُ القوافلُ مصابيح الزجاج إلى مصر، إضافة إلى التجارة بالعنب الذي يصفه بأنه أجود أصناف العنب، وطريقة تجفيفه ليُصنَع منه العنب المجفف الذي يعرف باسم "الزبيب".

1. الرحالة طومسون:

زار الرحالة والمبشّر الأمريكي وليام طومسون "William M. Thompson 1806 – 1894" بلاد الشام، وعاش فيها (43) عاماً، وألف عنها كتاباً حمل عنوان: "الأرض والكتاب" "The Land and the Book" ووصف فيه ما عاشه وشاهده في هذه المنطقة، وبدأ مهمته التبشيرية الطوعية في بيروت سنة 1833م وعاد منها عام 1877م.

وبخاصة الجزء الخامس منها الذي يحمل مذكراته عن فلسطين⁽⁶⁷⁾، والذي تحدث فيه بوصف مسهب عن الخليل وجوارها.

1.1 . الخليل وجوارها في رحلة ميشو:

عرض الرحالة وصفاً مفصلاً للطريق إلى مدينة الخليل، والتي تمرّ عبر جبال وأودية مغطّاة بالكروم بأشجار البلوط وأنواع أخرى من الأشجار، التي يقطعها المسافر على دابته من القدس وصولاً إلى الخليل في ثماني ساعات؛ ولكنه استغرق ثلاثة أيام بسبب زيارته لمضارب البدو الذين يمتنون الرعي في المناطق المحيطة بالمدينة، وتجمعهم علاقة العدا مع بدو منطقة بيت لحم أحياناً.

وفي هذه الرحلة حلّ ضيفاً على شيخ إحدى العشائر برفقة مترجمه، وحارسين من العرب، حيث استقبله شيخ القبيلة بأدب واحترام جمّ وبكرم بالغ، وقال له: "إنّ قدوم ضيف يُعدُّ هدية من السماء": واستراح طول مدة إقامته مع القبيلة ببيت الشّيخ المكون من شعر الماعز الأسود المنسوج، والمغطّى بجلودها، وقد نال هذا البيت إعجابه أكثر من قصور أوروبا؛ حيث حياة الحرية بجوار الطبيعة، أفضل بكثير من الحياة الصارمة والسجينة داخل المدن، ووصف الرحالة تصنيع القهوة بوساطة المهباش⁽⁶⁸⁾، والطعام السريع المكون من الزيتون، والجبن المملح والخبز على طاولة صغيرة - مستديرة بأرجل مرتفعة بعد أن أخبره الرحالة بجوعه وعطشه؛ وقامت زوجة الشّيخ وابنته بواجب خدمة الضيف⁽⁶⁹⁾.

وإلى ذلك وصف الرحالة التجمعات البدوية حول مدينة الخليل - التي يشبه العديد من التجمعات البدوية في فلسطين، بأنها مكوّنة من خمس وعشرين خيمة مشدودة بأوتاد غُرست في الأرض، وحصيرة كبيرة، وبعض الأغطية والمخدات، وبجانها الغلايات، والبنادق، وبعض الأواني الحديدية لإعداد الطعام، وحولها الدجاج، والماعز، وكلاب الحراسة.

وبيّن الرّحّالة بعض عادات البدو وتقاليدهم رغم أنه لم يعيش بينهم لفترة طويلة؛ حيث تسود أجواء عدم الثقة، وحبّ

صورة مدينة الخليل في عهد الادارة المصرية

المصدر: Thomson, The Land and the Book, Vol. 1, P. 251.

مباني غزة، ويافا، والرملة، وغيرها من أبنية مدن القسم الجنوبي من فلسطين، والقدس التي تتركز على الأسطح المستوية، وذلك لقلّة الدعامات وارتفاع سعرها.

وخلال زيارته لمدينة الخليل عام 1838م ترك صوراً حياً ووصفاً رائعاً لمبانيها المقامة بصورة جيدة، التي تتألف عادة من طابقين ذوي قباب مسطحة، وقال عنها: إنها تشبه - إلى حدٍ بعيدٍ -

الحرم الإبراهيمي: الجهة الشمالية الغربية

المصدر: Thomson, The Land and the Book, Vol. 1, P. 270.

الأولى الواقعة في أسفل الوادي (133) قدماً⁽⁷¹⁾ مربعاً، عمقها نحو (22) قدماً، ومساحة البركة الثانية (85 × 55) قدماً مربعاً وعمقها (19) قدماً⁽⁷²⁾.

وتحدث عن سُكَّان الخليل فقال: إنها تضم ما بين (7000-8000) نسمة، جميعهم مسلمون، وبينهم نحو (400) يهودي⁽⁷⁰⁾. وذكر في الخليل بركتين ترويان سكانها، مساحة البركة

البركة الثانية في الخليل

المصدر: Thomson, The Land and the Book, Vol. 1, P. 276.

حقول الكرمة في الخليل

المصدر: Thomson, The Land and the Book, Vol. 1, P. 278.

وأشاد المؤلف بعنب الخليل، وقال: إن شُجيراتهِ تغطّي سفوح التلال الواقعة في غرب المدينة وشمالها الغربي، ويصنعون منه الدبس والزبيب⁽⁷³⁾ بعد تجفيفه، ولا يستخرجون منه خمراً؛ لأنهم مسلمون، وفضلاً عن العنب ذكر المنتجات الأخرى مثل: الزيتون، والتين، والمشمش، والرمان، والسفرجل، والتفاح، والكمثرى، والخوخ.

وقال هذا الرخالة إنّ أهل الخليل يُقيمون في الصيف في كرومهم الخاصّة، ويستقرون فيها من شهر أيلول حتى تشرين الأول من كل عام، وفي هذه الشهور ترى المدينة خاليةً من سُكَّانها، وقسم كبير من الناس يبيتون تحت أشجار التين وبجانب أشجار الكرمة، وآخرون يقيمون في أبراجهم الحجرية، وشغلهم الشاغل قطف العنب وتجفيفه وصناعة الدبس.

أنهى فصلاً مهماً من سياسة بريطانيا في تبني مشروع توطين اليهود في فلسطين لخدمة مصالحها، هذا المشروع الذي ظل حاضراً في الاستراتيجية البريطانية إلى أن اكتمل بوعده بلفور عام 1917م.

وعن صناعات الخليل ذكر صناعة الزجاج وقال: "هي صناعة خاصة بمدينة الخليل يصنعون منه، بصورة بدائية الخواتم والأساور لليدين والذراعين، وكلها تُصدّر إلى القدس، كما يصنعون القناديل التي تُصدّر إلى مصر"⁽⁷⁴⁾.

الخاتمة

كانت الهبة الشعبية المحصّلة التراكمية لسياسات الحكومة المصرية تجاه الأهالي في فلسطين بشكل عام ومنها الخليل، وكان ما فُرض على السّكان من التزامات لم يعيشوها من قبل، كالضرائب المجحفة وخصوصاً ضريبة الفردة، والتجنيد الإجباري، ونزع السلاح من السّكان، أهم الأسباب التي أفضت إليها الثورة، فقد تم تنفيذ التجنيد بطريقة قاسية، وكان كثير من المجندين يُرسَلون إلى جهات غير محددة ولا يعرف عنهم أهلهم عن أخبارهم شيئاً، وشكّل نزع السلاح الذي حملوه ليدفعوا به سطوات البدو الرُّحل وعدوانهم، العنوان الرئيس للثورة.

ولم تكن هذه الثورة مجرد انفجار شعبي عفوي عارم، بل اتخذت شكلاً تنظيمياً امتد إلى كلّ أنحاء فلسطين وتواصلت فعلاً بين جميع قطاعاتها، استطاع السّكان خلالها تحقيق الانتصار في بداية الأمر، إلا أنهم تراجعوا أمام إمدادات (محمد علي باشا) وقدمه الشّخصي، وكان لجوء الفلاحين إلى ما يملكون من مواقع جلية استراتيجية، وإلى أسلحة بدائية، غير كافٍ أمام الجيش لمصري المدجج بالسلاح والمنظم وفق معايير عصرية .

وخلال الثورة تحولت الخليل التي أشاد بها (الرحالة طومسون) وبمبانيها وزراعتها وصناعاتها، إلى مدينة أشباح خالية من السكان بعد أن قُتل من قُتل من أهلها، وأُخذ الباقي من فتيتها للتجنيد الإجباري، وللخدمة في الأسطول المصري، لقد كانت تجربة صعبةً دفعت ثمنها مدن فلسطين غالباً من أبنائها، ومن أموالها ومن مقدراتها، الأمر الذي انعكس على تطورها، وحياتها، واقتصادها لفترة طويلة من الزمن .

ولأنّ الخليل جزءاً من المعادلة التي شملت فلسطين بالكامل، فإننا نرى أنّ حكم محمد علي لفلسطين كان صدمة ضرورية لنشعر بأنّ عصرنا بكلّ مفاهيمه، وقيمه على وشك الانتهاء، وأنّ عصرنا آخر من الحضارة كان يعيشه العالم بعيداً عن المنطقة، قد أخذ يطلّ عليها، إن لم نقل: إنه داهمها فجأة وبلا مقدمات، وتجدر الإشارة إلى أنّ خروج محمد علي من بلاد الشّام

الملاحق

ملحق رقم (1) (75)

طلب متسلم يافا من الشيخ (عبد الرحمن عمرو) و(الشيخ سلامة النمورة) جمع الضرائب من جبل الخليل عام 1833م.

جناب افتخار المشايخ المكرمين اخواننا الشيخ عبد الرحمن عمرو
والشيخ سلامة النمورة حفظهم الله

انه تشرفنا بأمر كريم من سعادة أفندينا ولي النعم السر عسكر المعظم
عمومي الخطاب يشير مضمونه العالي صدور الأمر السامي بفك متسلمية يافة
والرملة واللد ومدينة الخليل عن عهدة الأخ الاكرم الشيخ محمود عبد الهادي
المحترم والأخ عبد علي عناية بتفويض متسلمية النواحي المرقومة لعهدتنا.
وبتاريخه يوم الجمعة المبارك حضر لمقر متسلميتنا بمحلة يافة، وبحال
وصولنا عملنا ديوان وتلونا الأمر الشريف علنا على رؤوس الاشهاد ليكون
معلوما للخاص والعام ولكي الجميع يبادروا الى الدعوات الخيرية بدوام أيام
هذه الدولة العادلة وحالا تعاطينا امور مصلحة خدامتنا حسب الامر ولزم
تحريره لحضرتكم اشعار بذلك ليكون معلومكم ومعلوم الجميع هذا الاخ
وانشاء (ان شاء) الله يتق الجميع بأيام هذه الدولة العادلة ما يشاهدوا الآكمال
الراحة والرفاهية من ساير الوجوه، وانتم يلزم منكم دايمًا تظهروا الصداقة في
مصالح الميري وتسعوا في انجاز الاموال والغلال المطلوبة منكم بأوقاتها لأجل
بياض وجهكم ودوام نعمتكم وكلما (كل ما - جميع ما) يقتضي ويجد فيديونا
عنه ٢٣ ك ١٢٤٩.

ختم أسعد الحصري. متسلم يافة والرملة واللد والخليل.
(سنة ١٢٤٩ هـ - حوالي ١٨٣٢ م)

جناب افتخار المشايخ المكرمين اخواننا الشيخ عبد الرحمن عمرو والشيخ سلامة النمورة حفظهم الله
انه تشرفنا بأمر كريم من سعادة أفندينا ولي النعم السر عسكر المعظم
عمومي الخطاب يشير مضمونه العالي صدور الأمر السامي بفك متسلمية يافة
والرملة واللد ومدينة الخليل عن عهدة الأخ الاكرم الشيخ محمود عبد الهادي
المحترم والأخ عبد علي عناية بتفويض متسلمية النواحي المرقومة لعهدتنا.
وبتاريخه يوم الجمعة المبارك حضر لمقر متسلميتنا بمحلة يافة، وبحال
وصولنا عملنا ديوان وتلونا الأمر الشريف علنا على رؤوس الاشهاد ليكون
معلوما للخاص والعام ولكي الجميع يبادروا الى الدعوات الخيرية بدوام أيام
هذه الدولة العادلة وحالا تعاطينا امور مصلحة خدامتنا حسب الامر ولزم
تحريره لحضرتكم اشعار بذلك ليكون معلومكم ومعلوم الجميع هذا الاخ
وانشاء (ان شاء) الله يتق الجميع بأيام هذه الدولة العادلة ما يشاهدوا الآكمال
الراحة والرفاهية من ساير الوجوه، وانتم يلزم منكم دايمًا تظهروا الصداقة في
مصالح الميري وتسعوا في انجاز الاموال والغلال المطلوبة منكم بأوقاتها لأجل
بياض وجهكم ودوام نعمتكم وكلما (كل ما - جميع ما) يقتضي ويجد فيديونا
عنه ٢٣ ك ١٢٤٩.

ملحق رقم (2) (76)

مرسوم الدولة العثمانية إلى الشيخ عبد الرحمن عمرو بقطع المدد عن إبراهيم باشا، وعدم تقديم أية مساعدات له. صدر مرسومنا هذا المطاع الواجب القبول ولازم الاتباع، إلى مفاخر المشايخ المكرمين شيخ ناحية جبل خليل الرحمن الشيخ عبد الرحمن عمرو وكامل عائلته دائر عمرو زيد مجدهم، وأعلام به إلى كامل أهالي ناحية الجبل المذكور يحيطون علماً.

غير خافيكم تحريك الغضب الملوكي على محمد علي باشا بعد أن انتصح بجل النصائح كي يرتجع عن العصاوة والغرور، ويسلم الملك لمالكة الحقيقي، ولما رفض كامل النصائح حينئذ قبضت مصلحتنا الدولة العلية صانها ونصرها رب البرية، بالاتفاق القلي الوطيد مع أحبابها الملوك العظام، وهم: دولة الانجليز، ودولة النمسا، ودولة بروسيا، ودولة روسيا، عزموا عزموا واحداً على إزالة وكف عصاوته واستخلاص الملك السلطاني، ورده لمالكة الحقيقي، وحينئذ كل من الخمسة دول العظيمة المشار إليها، أبرزوا أوامرهم العلية بإرسال المراكب الحربية مشحونة بالمدافع والقنابل، والمهمات العديدة العدد والعساكر الكلية، وتجهزه أيضا العساكر البرية، وحضرت بكل قوة والمراكب الحربية حالاً حضرت وحكمت كامل الأساكل [الموانئ] البحرية من الاسكندرون إلى بلاد سوريا وقد ذابقوا أنفاسه في كل جهة، وربما بلغكم ما حصل على بيروت وغير البلدان الذي وافقته، وقد صدر الأمر الملوكي بتوجيه منصب أيالة صيدا وبلاد الشام ولاذقية العرب بعهدتنا الفاخرة، وقبل تاريخه يوم السبت الواقع ثلاثة وعشرين شهر رجب الفرد بعونه تعالى تيسير وصولنا الى مرفأ جونبة وبصحبتنا المراكب الحربية والعساكر الوافرة والمهمات ... وقد تقرر لدينا صدقكم واستقامتكم من قديم الزمان بخدمة الدولة العلية، وأنه لأجل زيادة صدقكم كنتم أملين علي النظر من أسلافنا الوزرة العظام وقوي انحظينا في ذلك زيادة، واقتضى إصدار مرسومنا هذا اليكم تخبيراً بالواقع، فيلزم إجابته أولاً نكون مسرورين القلوب والخواطر من هذه العناية الملوكية، ثم يلزم حالاً تهضوا لإظهار الصداقة الملحوظة بكم بخاصة حضرة مولانا الشوكتلي[؟] نصره العزيز الرحمان، وبالحال تعلقنا هذه البشرية على كامل بلادكم ورجالكم، وتكونوا جميعاً يدا واحدة بالاستعداد التام لخدمة الدين والدولة وتقطعوا المدد بالكلية عن إبراهيم باشا ولا تدعوا إليه في نواحيكم شيء من ذخائر ومهمات ولا في عساكر وجباخانات [موقع العتاد الحربي: كلمة تركية الأصل]، ولا تدعو الطير الطاير يمر نواحيكم عليه ولا من عنده لنواحيكم، وكل ما تجدوه من العسكر المصري بالحال تحرصوا القبض عليه وتبقوه عندكم تحت النظر، واعلموا وتحققوا بأنه إذا فعلتم ذلك ونجح فان الدولة العلية صديقتكم، فتتالون مراتب الشرف بزيادة عن الأيام السالفة، وبزيادة عما تأملون، فاعتنوا هذه الفرصة وراعوا متابعة الدين المبين، لقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم﴾ ومن أطاع السلطان فهو الآمن، ومن عصا فبلا شك فهو من الكافرين، وبحيث هذه المهمة الملوكية صادرة من المراحم الخاقانية [الملوكية] رحمة على عبيده ورعاياه، واستنقادهم من المظالم الحاصلين بها، فيلزم مقابلة النعمة بالشكر وأعلمكم طية تعريف تاماً بكيفية الرابطة التي حصلت مع الملوك العظام على استخلاص الملك السلطاني ورده لمالكة، حضرة مولانا السلطان الأعظم والخنكار [الموفق بالله بالتركية] الأفخم، فيلزم من بعد أن تطلعوا عليها حالاً، تعلقوها في منابر بلادكم لتصير معلوم الجميع الكيفية، ويكونوا مسرورين القلوب والخواطر، وينهضوا معكم بقوة واحدة ويداً واحدة بالخدمة الصادقة، فبناء على ذلك أصدرنا بيوم لدينا هذا في ديوان مخيمنا في مرفأ جونبة، يلزم منكم بوضوئه ووقوفكم على مضمونه تعملوا بموجبه، وتحاشوا مخالفته وتعتمدوه غاية الاعتماد.

التوقيع والخاتم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين
والله اعلم بالصواب

المصادر والمراجع:

1. أيالة: " لواء " وتعني كذلك مقاطعة أو محافظة أو إقليم واستبدلت بولاية. عامر، محمود، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، ص 357.
 2. يافا: مدينة فلسطينية على البحر المتوسط، إلى الجنوب من مصب نهر العوجا، إلى الشمال الغربي من مدينة القدس على بُعد (60) كم عنها. شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 726؛ الوعري، فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، ج 2، ص 1486.
 3. الرملة: مدينة فلسطينية على بعد (38) كم شمال غرب القدس، تمّ تجديدها على يد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وفيها الجامع الأبيض الذي يعود إلى الفترة الأموية، أمر ببنائه الخليفة عمر بن عبد العزيز عام 101هـ/720م، ولم يبق منه اليوم سوى مئذنته الكبيرة، وتُطلق عليه السلطات الإسرائيلية اسم "البرج الأبيض" بدل "الجامع الأبيض". العسلي، تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلص، ص 214-238؛ الوعري، فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، ج 1، ص 345.
 4. اللد: مدينة فلسطينية على بعد (38) كم شمال غرب القدس، وعلى مسافة (16) كم جنوب شرق مدينة يافا. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 4، ص 465؛ الوعري، فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، ج 2، ص 1294.
 5. بيت جالا: بلدة فلسطينية تقع على بعد (2) كم شمال غرب بيت لحم. شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 180، الموسوعة الفلسطينية، ج 1، ص 443.
 6. شولش، القدس في القرن التاسع عشر (1831-1917م)، ص 276.
 7. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 5، ص 123؛ راجع كذلك ملحق رقم (1).
 8. النمورة، الفلسطينيين ومؤسّسات الحكم المحلي، ص 74، 193.
 9. بازيلي، سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، ص 149؛ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود، ص 27-28؛ النمورة، الفلسطينيون ومؤسّسات الحكم المحلي، ص 195؛ دومان، إعادة اكتشاف فلسطين، ص 58؛ مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 153.
 10. ضريبة الفردة: بلغت ما بين (15) قرشاً على الفقير و(50) قرشاً على الغني، وكانت تجبى من الذكور من مختلف المذاهب، وقيمتها من (10%-12%) من دخل الأهالي، وازدادت الشكوى من هذه الضريبة، كونها تُجمع من المسلمين وأهل الذمة بالتساوي على كل فرد يزيد عمره عن (14) عاماً، إضافة إلى ضريبة الشونة،
- وهي: تقديم المؤونة للجيش المرابط، وضريبة الدخولية وتفرض على البضائع بين مدينة وأخرى ما بين (6-12%)، وضريبة التسريح التي تُفرض على الحاصلات الزراعية من مدينة لأخرى، ورسم الطاحون والمواشي والسخرة، والاستيلاء على الدواب للأغراض الحربية. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 2، ص 345، رقم 3126؛ العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 279؛ كاله، إبراهيم باشا، ج 1، ص 42.
11. للمزيد عن هذه الثورة راجع: رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي، ج 1، وثيقة رقم 134، ص 115؛ العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 279-280؛ شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي، ص 263-264.
 12. نابلس: مدينة فلسطينية داخلية، تقع بين جبلي عيبال وجرزيم، على بعد (69) كم شمال القدس، وفيها الطائفة السامرية أصغر طائفة دينية في العالم، وهي مركز محافظة تشتهر بزراعة الزيتون وإنتاجه وتصنيعه. النابلسي، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية، ص 74-80؛ شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 697.
 13. القدس: عاصمة فلسطين وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تقع على خط طول (35 درجة و13) دقيقة شرقاً، وخط عرض (31 درجة و52) دقيقة شمالاً، تبعد المدينة مسافة (52) كم عن البحر المتوسط في خط مستقيم، و(22) كم عن البحر الميت. العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 10-15؛ شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 596-602.
 14. من هؤلاء المشايخ: آل عبد الهادي، وآل طوقان في نابلس، وآل أبو غوش في القدس، وآل عمرو في جبل الخليل. راجع: سجلات محكمة القدس الشرعية، سجل 312، ص 3، سجل 319؛ ص 62، 164؛ رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 1، ص 128-129، وثيقة رقم 342؛ ج 2، ص 423 وثيقة رقم 3548؛ أبو بكر، ملكية الأراضي في متصرفية القدس، ص 228؛ صافي، آل أبو غوش شيوخ ناحية بني مالك في سنجق القدس في العهد العثماني، ص 42-50.
 15. سجل المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم 317، ص 5؛ بازيلي، سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، ص 114-116؛ رستم، الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي، ج 1، ص 87-89، 131-132؛ ج 2، ص 4-5، رافق، العرب والعثمانيون، ص 405.
 16. قبل الحكم المصري كان اليهود والمسيحيون يتعرضون لإجراءات تمييزية من قبل الولاة؛ حيث كانوا يُجبرون على لبس ملابس مميزة، وكذلك أحذية خاصة، ومنعوا من حمل الصليب في العلن، ولم يُسمح لهم بركوب الخيل في المدن، ولكن تحت الحكم المصري سُمح لهم بركوبها ولُبس الثربان "غطاء الرأس" الأبيض

32. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، ص 399، رقم 3440، ص 400، رقم 3446.
33. رستم، المصدر السابق، ج2، ص 399، رقم 3440.
34. المصدر نفسه، ج2، ص 404-405، رقم 469، ص 405، رقم 3471، ص 405، رقم 4584، ص 429-430؛ مجهول، مذكرات تاريخية ص76.
35. جمع إبراهيم باشا من نابلس (5600) بندقية، وتمكن مشايخ نابلس من الهرب والتوجه إلى جبل الخليل، واتفقوا مع شيوخه على المقاومة. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، ص 435، رقم 3613.
36. الشيخ قاسم الأحمد: زعيم قرية جماعين في جبل نابلس أثناء الحكمين المصري والعثماني لفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر، تولى متسلميه (جباية ضرائب) القدس (1832-1833م) قاد ثورة الفلاحين ضد الحكم المصري سنة 1834م، لكن إبراهيم باشا أخذ هذه الثورة وقبض على الشيخ قاسم الأحمد، وأعدمه برفقة الشيخ عيسى البرقاوي. النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج2، ص 679؛ مناع، أعلام فلسطين وأخر الحكم العثماني، ص 62.
37. الشيخ عيسى البرقاوي: شيخ ناحية وادي الشعير في لواء نابلس، لعب دوراً رئيساً في ثورة الفلاحين عام 1934م ضد إبراهيم باشا. مناع، المرجع السابق، ص 62.
38. بيت لحم: مدينة فلسطينية على بعد (10) كم جنوب مدينة القدس، وفيها كنيسة مهدي السيد المسيح. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج8، ص 402؛ شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 200.
39. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، ص 404-405، رقم 3469، ص 405، رقم 3473.
40. رستم، المصدر نفسه، ج2، ص 415، رقم 3518.
41. المصدر نفسه، ج2، ص 415، رقم 3517.
42. المصدر نفسه، ج2، ص 420-421، رقم 3520؛ ص 423، وثيقة رقم 3544؛ راجع كذلك: رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، ج2، ص 860.
43. رستم، المصدر السابق، ج2، وثيقة رقم 3495، 3496، ص 409-410.
44. عكا: مدينة فلسطينية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط شمال مدينة يافا، فتحها المسلمون سنة 16هـ/637م، واحتلها الصليبيون عام 497هـ/1104م، ثم حررها السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 583هـ/1187م، ولكن الصليبيين أعادوا احتلالها عام 587هـ/1191م لتصبح مقراً لمملكة بيت المقدس الصليبية بعد تحرير القدس إثر معركة حطين أسوة بالمسلمين بدلاً من الأسود، وتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية مقابل الجزية، ولم يستطع محمد علي باشا وابنه إلغاء الجزية التي كانت تتبع للسلطان، وتم تكليفهم بجمعها فقط. الدمشقي، تاريخ حوادث الشام ولبنان، ص 38، 41؛ صبري، لواء القدس (1840-1872)، ص 33.
17. شولش، تحولات جذرية في فلسطين من عام 1856-1882م، ص 314-316.
18. Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement. P. 9-10.
19. راجع ملحق (2).
20. راجع ملحق (1).
21. أدرك إبراهيم باشا خطأ فرض هذه الضريبة وأوصى والده بإعادة النظر فيها. رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، ج2، ص 859.
22. حذر إبراهيم باشا والده من التسرع في فرض التجنيد الإجباري وأبدى تخوفه من ثورة الأهالي. المرجع السابق، ج2، ص 859.
23. مجهول، مذكرات تاريخية، ص 67، 71؛ المحفوظات الملكية، ج2، وثائق رقم: 3438، 3439، 3440، ص 399؛ العار 000ف، المفصل في تاريخ القدس، ص 280؛ شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي، ص 263-264؛ رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، ج2، ص 859، نكادي، مدينة نابلس وسكانها في أعين الرحالة فرنسوا ميشو والأخوين بوجالا، ص 120.
24. سعير: بلدة عربية تقع على مسافة (8) كم إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج5، ص 182؛ الوعري، فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، ج1، ص 430.
25. يسكن عرب النعامرة في المناطق المحيطة بخربة "بيت تعمير"، ويشكلون كثافة سكانية كبيرة إلى الشرق الجنوبي من مدينة بيت لحم. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج8، ص 515.
26. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، وثيقة رقم 3435، ص 398.
27. غزة: مدينة ساحلية فلسطينية، وأكبر مدن قطاع غزة تقع في شماله، في الطرف الجنوبي للساحل الشرقي من البحر المتوسط، تبعد عن القدس مسافة (78) كم إلى الجنوب الغربي. شراب، معجم بلدان فلسطين، ص 566-568؛ عزّاف، المواقع الجغرافية في فلسطين، ص 480.
28. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، ص 405، رقم 3471.
29. رافق، فلسطين في عهد العثمانيين، ج2، ص 859.
30. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج2، ص 397، رقم 3433.
31. مجهول، مذكرات تاريخية، ص 71.

- يتبادلون مظاهر المجاملة، وقد حصلت معظم الصراعات بينهم في القرن التاسع عشر، وخفت حدتها ابتداءً من عهد الانتداب البريطاني. شوكة، القيس واليمن في فلسطين في القرن التاسع عشر في العهد العثماني، ص 66-71: العامري، قرى الكرامى، ص 30.
57. القرش الأسدي: وحدة نقد فضّية أوروبية من أصل هولندي، وعُرفت بذلك، لأن صورة الأسد كانت في البدء مطبوعة عليها، وقد قامت الدولة العثمانية بضرب قرش أسدي على غرار القرش الأسدي الهولندي في عهد السلطان مصطفى الثاني عام 1694/1106م ويزن (25,70)غم، وكانت من أكثر العملات تداولاً في أواخر عهد الدولة العثمانية. المدني، مدينة القدس وجوارها أواخر العهد العثماني، ص 178: العارف، المفصل في تاريخ القدس، ص 337 - 338.
58. مناع، أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 298-302.
59. يوسف بك: قائد الآلاي (25) المرابط في منطقة القدس في عهد محمد علي، ولم نعثر له على ترجمة مفصلة.
60. الآي: تقسيم عسكري تركي يعد مقابلاً في وقته للواء المشاة، ويقابل اليوم الفوج، فمثلاً كان الآلاي في حدود 1823م في عهد محمد علي محدداً بأربعة آلاف مقاتل مقسمين على خمسة أوط يتشكل كل منها من (800) رجل، وعدلت في ذات الفترة ليتكون الآلاي من أربعة أوط في كل منها (816) رجلاً مع ضباطهم ليكون حجم الآلاي بجنوده وضباطه (3264) رجلاً. شريف، كل رجال الباشا" محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة"، ص 130.
61. الشيخ علي دودين وقاسم النمورة: من مشايخ جبل الخليل في فترة حكم إبراهيم باشا، ولم نعثر لهما على ترجمة.
62. أحمد أغا الدردار: متسلم القدس في عهد إبراهيم باشا، وكانت السلطات قد انتدبته مع مفتي القدس محمد طاهر الحسيني لتسكين الحالة في الخليل بعد ثورتها، ثم عزله إبراهيم باشا وعين بدلاً عنه حسن راشد أغا، ولما عاد العثمانيون أعادوه إلى عمله عام 1256هـ/1840م. الوعري، موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني، ص 308؛ مناع، أعلام فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 179-181.
63. دورا: مدينة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية، إحدى مدن محافظة الخليل، وتقع إلى الغرب منها، وعلى بعد (6)كم منها. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 5، ص 378؛ الوعري، فلسطين في كتب الجغرافيين والرحالة العرب والمسلمين، ج 1، ص 315.
64. مفتي القدس الشيخ محمد طاهر الحسيني: مفتي الحنفية في القدس مدة ثلاثة عقود في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وأحد علمائها ومدرسيها البارزين، درس في الأزهر وعُين مدرساً لصحيح البخاري في قبة الصخرة عام 1812م، أما وظيفة
- عام 583هـ/ 1187م، وبقيت في أيديهم (55) عاماً حتى حرّرها السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون عام 690هـ/1291م. أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 242؛ سلامة، عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة، ص 35-40.
45. السلط: مدينة أردنية تقع على بعد (30) كم غرب العاصمة عمان. طريف، السلط وجوارها، ص 15.
46. الكرك: مدينة أردنية جنوب العاصمة عمان، وتبعد عنها حوالي (120) كم. غوانمة، إمارة الكرك الأيوبية، ص 25-30.
47. مجهول، مذكرات تاريخية، ص 77.
48. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 2، ص 435، وثيقة رقم 3611، ص 440، وثيقة رقم 3628. راجع كذلك: مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 145، 153.
49. مجهول، مذكرات تاريخية، ص 77-78: رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 2، ص 422، وثيقة رقم 3544، 3546.
50. من علماء الخليل خلال تلك الفترة الشيخ حسن بن علي قويدر الأزهرى الخليل وهو عالم في النثر والشعر، يعود أصل أجداده إلى المغرب، نزحت عائلته إلى فلسطين واستقرت في الخليل، وخلال إقامة والده في القاهرة وُلد الشيخ حسن، ودرس في الأزهر واشتهر في اللغة والأدب، وكان يتعاطى تجارة أبيه بين مصر والشام، ويستغل وقت فراغه بالتأليف، ومن أهم مؤلفاته: نيل الأرب في مثلثات العرب، وزهر النبات في الإنشاء والمراسلات، وشرح منظومة العطار في النحو، ورسالة الأغلال والسلاسل في مجنون اسمه عاقل. ابن البيطار، حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، ج 1، ص 504-510: الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 5، ص 128؛ مناع، أعلام فلسطين أواخر العهد العثماني، ص 327.
51. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 3، وثيقة رقم 4443، ص 68؛ الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 5، ص 124.
52. رستم، المصدر السابق، ج 2، وثيقة رقم 3625، ص 439.
53. المصدر نفسه، ج 2، وثيقة رقم 3628، ص 440.
54. المصدر نفسه، ج 2، ص 440، رقم 3631.
55. المصدر نفسه، ج 2، ص 456، وثيقة رقم 3707، ص 456؛ وثيقة رقم، 3731، ص 461.
56. القيس واليمن: تعود أصول بعض قبائل فلسطين وفلاحها وسكانها إلى القبائل القحطانية اليمانية، أو إلى العدنانية أي القيسية، وكانت تقوم بينهم حروب وثورات لأسباب تافهة لا قيمة لها، وقد جرّت الانتماجات إلى أصول قيسية وأخرى يمنية إلى معارك محلية بين الفئات التي تنتمي إلى قيس والأخرى التي تنتمي إلى اليمن، وكان لكل جماعة من الجماعتين لون مميز، فلون اليمانيين هو الأبيض في حين لون القيسيين الأحمر، ولم يكن أفراد كل فريق يتصاهر مع الفريق الآخر، وكانوا في بعض الحالات

74. يتم تصنيع الدبس بعد عصر العنب وغليه في أوان نحاسية كبيرة الحجم تعرف الواحدة منها باسم "الديست"، ثم تعبئته في قِرب خاصة للتصدير، وكان في المدينة سوق يعرف (بسوق الدبس)، أما الزبيب فهو ناتج عن تجفيف العنب بفعل أشعة الشمس في ساحة نظيفة تُعرف باسم "المسطح"، وبنفس الطريقة يصنع القُطَين من ثمار التين الناضجة. سجلات الخليل، سجل 1، عام 1284هـ/ 1867م؛ راجع كذلك، أبو بكر، قضاء الخليل، ص 245.
- Thomson, The Land and the Book, Vol. 1. P. 250, 268- 285.
75. النمورة، الفلسطينيين ومؤسّسات الحكم المحلي، ص 281-282.
76. المرجع السابق، ص 283-285.
- ### البيبلوغرافيا
- #### أولاً – الوثائق غير المنشورة :
1. سجلات المحكمة الشرعية في القدس: سجل رقم (312)، عام 1242هـ/ 1826- 1243هـ/ 1827م؛ سجل رقم (317)، 1247هـ/ 1831م- 1249هـ/ 1833م؛ سجل رقم (319)، 1249هـ/ 1833م – 1251هـ/ 1835م.
 2. سجلات المحكمة الشرعية في الخليل:
 3. سجل رقم (1)، عام 1284هـ/ 1867م؛ سجل رقم (6)، 1290هـ/ 1873م.
 4. ثانياً: الوثائق المنشورة.
 5. المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشّام وما يساعد على فهمها وبيان مقاصد محمد علي الكبير، فهرسة ونشر ومراجعة أسد رستم، الجامعة الأمريكية، بيروت: المجلد الأول من 1225هـ/ 1247هـ- 1810 / 1832م، منشورات 1940م: المجلد الثاني 1250/1248هـ-
 - 1832/1835م، منشورات 1941م: المجلد الثالث: 1254/1251هـ- 1835-1839م، منشورات: 1942م: المجلد الرابع: 1256/1255هـ- 1839/1841م، منشورات 1843م.
- #### ثانياً – المصادر العربية والمعربة:
1. بازيلي، قسطنطين: القنصل الروسي في يافا عام 1838م، ثم في بيروت مع نقل المركز القنصلي إلى هناك عام 1839م، توفي عام 1884م: سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني، ترجمة طارق معصراني، دار التقدم موسكو، 1989م.
 2. البيطار، حسن بن عبد الرازق (ت: 1335 هـ/ 1916م)، حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، 3ج، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1993م.
- الإفتاء فانتقلت رسمياً في تلك الحقبة إلى ابنه مصطفى الذي نقلها بدوره إلى ابنه طاهر ومنه إلى ولديه كامل والحاج أمين الحسيني. النمورة، الفلسطينيين ومؤسّسات الحكم المحلي، ص 293؛ أحمد، الحياة الفكرية والثقافية في القدس في العهد العثماني، ص 224.
65. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 4، ص 457، رقم (5915)، ص 138-139، 143، رقم (5916)، ص 160.
66. السلطان عبد المجيد الأول: سلطان عثماني حكم بين عامي 1839-1861م. جبارة، تاريخ الدولة العثمانية (1280-1924م)، ص 231.
67. رستم، المحفوظات الملكية المصرية، ج 4، ص 457، رقم (5915)، ص 138-139، 143، رقم (5916)، ص 160؛ النمورة، الفلسطينيين ومؤسّسات الحكم المحلي، ص 194؛ راجع ملحق (2).
68. نكادي، يوسف، مدينة نابلس وسكانها في أعين الرحالة فرانسوا ميشو والأخوين بوجالا، مؤتمر تجليات حركة التاريخ في مدينة نابلس، جامعة النجاح الوطنية، 2012م، ص 112-115.
69. المهباش: آلة لطحن القهوة العربية، وهو عبارة عن وعاء مجوف منجور من جذوع الشجر، ويزين المهباش من الخارج برسوم حيوانية ونباتية وهندسية. طبازة، دراسة ميدانية لحرفة "المهباش" التقليدي الأردني، ص 171.
70. هذا الوصف ليس دقيقاً، فعادة ما يقوم خدم معينون بالخدمة في بيت الشيخ، ولا يجوز أن تقوم بالخدمة زوجته أو إحدى بناته.
71. طالب تقرير القنصل البريطاني (وليم يونغ) الذي تم تعيينه في القدس في عهد محمد علي باشا عام 1838م، بضرورة تعيين وكيل له في الخليل، وقال: إن بها (750) يهودياً، وهناك باحث إسرائيلي آخر أكد أنّ بها (700) يهودي، والواضح أن حديث الرحالة الذي زارها وعاش فيها هو الأكثر دقة. قاسمية، خيرية، قراءة في الوثائق البريطانية المتعلقة بالقنصلية البريطانية في القدس في عهد الإدارة المصرية، ص 8؛ Karmon, Changes in the urban geography of Hebron during the nineteenth century, P. 83
72. القدم Foot وحدة قياس إنكليزية للطول، بطل استخدامها في بريطانيا منذ سبعينات القرن الماضي ولكن لازالت تستخدم في أمريكا، ويساوي 30.48 سنتيمتر. <https://www.marefa.org> (وحدة قياس).
73. عُرفت البركة الأولى ببركة السلطان نسبة إلى (السلطان منصور قلاوون) الذي تولى الحكم بين عامي (678- 689 هـ/ 1279- 1290م)، أما البركة الثانية فعرفت ببركة القزازين. أبو بكر، قضاء الخليل، ص 30.

3. الدمشقي، ميخائيل (ت1305هـ/1888م) تاريخ حوادث الشّام ولبنان 1257 - 1192هـ/ 1782 - 1841م " تاريخ ميخائيل الدمشقي"، تقديم أحمد غسان سبانو، دمشق، د. ن، 1981م.
4. أبو الفداء، عماد الدين عمر بن إسماعيل بن محمد (ت 732 هـ/ 1331 م)، تقويم البلدان، باريس، بيروت، دار صادر، نسخة مصورة عن تحقيق البارون ماك كوكين ديسلان، د. ط، 1840م.
5. مجهول، مُذَكَّرَاتُ تَارِيخِيَّةٌ عَنْ حَمَلَةِ إِبْرَاهِيمَ بَاشَا عَلَى سُورِيَا، تحقيق غسان سبانو، ط1، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، 1990م.
6. النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني (ت:1143هـ/ 1731م)، الحضرة الأُسَيَّة في الرحلة القدسية، تحقيق أكرم حسن العلي، ط1، دار المصادر، بيروت، 1990م.

المراجع العربية والمعرّبة

1. أبو بكر، أمين. قضاء الخليل "1864-1918م"، عمان، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، ط1، الجامعة الأردنية، 1994م.
2. = =، ملكية الأراضي في متصرفية القدس 1858-1918م، ط1، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 1996م.
3. جبارة، تيسير، تاريخ الدولة العثمانية (1280-1924م)، فلسطين، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، 2015م.
4. الدباغ، مصطفى مراد، بلادنا فلسطين، 11 ج، كفر قرع، دار الهدى، 1991م.
5. دوماني، بشارة، إعادة اكتشاف فلسطين، أهالي جبل نابلس (1700-1900م)، ترجمة حسن زينة، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1998م.
6. رافق، عبد الكريم، العرب والعثمانيون 1516-1916م، ط2، مكتبة ومطبعة السروجي، عكا، 1980م.
7. رستم، أسد، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي، بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، ج1، 1988م.
8. سلامة، جلال، عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة، نابلس، ط1، دار الفاروق، نابلس، 1998م.
9. شراب، محمد، معجم بلدان فلسطين، ط1، دار المأمون للتراث، دمشق، 1987م.
10. شريف، خالد، كل رجال الباشا" محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة، ترجمة شريف يونس، دار الشروق، ط1، 2001م.
11. الشناق، محمود نهار، العلاقات بين العرب والمهود في فلسطين(1293-1333هـ/ 1876-1914م)، فلسطين، دن، 2005م.

ثالثاً - الدوريات والموسوعات:

1. أحمد، محمد، الحياة الفكرية والثقافية في القدس في العهد العثماني، القدس عاصمة للثقافة العربية، عمان، 2009م، (ص 199-233).
2. بيت جالا، الموسوعة الفلسطينية" القسم العام"، (ص443-445).
3. رافق، عبد الكريم، فلسطين في عهد العثمانيين من مطلع القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي إلى العام 1918/1336، ج2، الموسوعة الفلسطينية" الدراسات الخاصة"، ج6، ط2، بيروت، 1990م، (ص851-990).

- Jerusalem.- [Vol. 2] Central Palestine and Phoenicia.- [Vol. 3] Lebanon, Damascus and beyond Jordan, Bible Publisher, New York .
3. Porath, yehoshua, *The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929*, London, 1974.
 4. Joseph-François Michaud, Jean-Joseph-François Poujoulat, *Correspondence 'Orient, 1830-1831, Série I-VII, Bibliothèque nationale de France, Paris, 1835.*
 4. شوكة، خليل، القيس واليمن في فلسطين في القرن التاسع عشر في العهد العثماني، حوليات القدس، عدد 17، 2014، (ص 66-71).
 5. شولش، الكسندر، القدس في القرن التاسع عشر (1831-1917م)، ضمن كتاب القدس في التاريخ، تحرير كامل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان 1992م. (ص 273-3013).
 6. صافي، خالد، "أل أبو غوش شيوخ ناحية بني مالك في سنجد القدس في العهد العثماني"، مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية) المجلد الثامن عشر، العدد الأول، 2014م. (ص 31-62)
 7. طبازة، خليل، دراسة ميدانية لحرفة "المهباش" التقليدي الأردني، مجلة البلقاء " العلوم الإنسانية والاجتماعية"، عمان، مجلد 7، عدد 1، 2000م. (ص 168-191).
 8. عامر، محمود، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان 117-118، حزيران، 2012م، (ص 356-381).
 9. كاله "P.Kahle"، إبراهيم باشا، دائرة المعارف الإسلامية، ج 1، (ص 42-45).

رابعاً – المؤتمرات والندوات

1. صبري، بهجت، لواء القدس (1840-1872)، المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام، عمان، الأردن، الجامعة الأردنية، 1982م. (ص 13-51)
2. قاسمية، خيرية، قراءة في الوثائق البريطانية المتعلقة بالقنصلية البريطانية في القدس في عهد الإدارة المصرية، ندوة القدس في التاريخ، دمشق، 2009م "غير منشور".
3. نكادي، يوسف، مدينة نابلس وسكانها في أعين الرحالة فرانسوا ميشو والأخوين بوجالا، مؤتمر تجليات حركة التاريخ في مدينة نابلس فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، 2012م. (ص 111-124).

خامساً: مواقع الشبكة العنكبوتية :

- (قدم: وحدة قياس). <https://www.marefa.org>

سادساً - المصادر والمراجع بالإنجليزية:

1. Karmon, Y. *Changes in the urban geography of Hebron during the nineteenth century. In M. Maoz (Ed.), Studies on Palestine during the Ottoman Period . Jerusalem, (1975). (pp. 70-86).*
2. Thomson, William M. (1880- 1886), *The Land and the Book; or, Biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery, of the Holy land .[Vol. 1] Southern Palestine and*